

TEXNOGEN CHIQINDILAR TARKIBIDAN OLTIN AJRATIB OLIH

Uzoqov Shahrizod Zafarjon o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024628>

O'zbekiston Respublikasi sanoat rivojlanishining yuqori darajasiga erishmoqda va u Markaziy Osiyodagi balki dunyo miqyosidagi yirik industrial markazlardan biri bo'lib bormoqda. Jahon kon-metallurgiya sanoatida hozirgi vaqtda xomashyo resurslarini yetkazib beruvchi, tayyor metall mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va ularni iste'mol qiluvchi mamlakatlar guruhlari shakllangan. Jumladan, rangli va qora metallarni jahon bozoriga chiqarishda Braziliya, Avstraliya, Hindiston, JAR, Liberiya davlatlari, po'lat ishlab chiqarishda Xitoy, Yaponiya, Rossiya, AQSH, Ukraina, Germaniya davlatlari ajralib turadi. Umuman, jahonda yiliga 1 mlrd. temir rudasi qazib olinadi.

Konchilik sanoatidagi texnogen chiqindilaridan foydalanishga tiklash lozimligi mineral xom ashyodan kompleks foydalanishning, kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalarni yaratishning umumiy konsepsiyasidan kelib chiqadi. O'tgan asrning 90-yillari boshida akademik K.N.Trubetskiy aytgan fikr bo'yicha, ag'darmalarda to'plangan texnogen mineral xom ashyodan va yo'l-yo'lakay qazib olinadigan jinslar va komponentlardan samarali foydalanishni hisobga olmasdan, konlarni kompleks o'zlashtirish muammosi hal qilinishi mumkin emas.

Texnogen chiqindilardagi mis va nodir metallar miqdori Olmaliq kon-metallurgiya kombinati AJning ancha yilgacha rudani qayta ishlashni jalb etmasdan ishlashini ta'minlashi mumkin. Ularda mavjud bo'lgan temir, kremniy, alyuminiy oksidlari shak-shubhasiz qiymatga egadir, ular qo'shimcha mahsulot olish uchun bemaol qo'llanilishi mumkin.

Avval jarayon asosiga mehanat unumdorligini oshirish kirardi, hozirda esa resurslar mahsuldorligi oshirish ham kiradi. Resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilishga quyidagi qarorlarni amalga oshirishda erishish mumkin:

- siklda oqovalarni, otqinlarni, energetik resurslarni tutashtirish;
- qattiq chiqindilarni foydalanishga tiklash;
- chiqindisiz texnologiyalarni yaratishda eng muhim yo'nalishning asosiy ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zgartirish. Bu quyidagi darajalarda amalga oshirilishi mumkin:
 - ishlab chiqarishni qayta qurish va texnik jihozlash;

- muhandislik, iqtisodiy va ekologik taraqqiyotning yuqori darajasi bilan ajralib turadigan umuman yangi resurslarni saqlovchi ishlab chiqarishni yaratishdir yani, resurslarni tejash, umuman yangi sifatdagi mahsulotlar ishlab chiqarishdan iborat.

Dastlabki ag'darma chiqindilari namunalarida mavjud bo'lgan barcha mis minerallaridan xalkopirit ustunlik qiluvchi mineral sanaladi, uning ulushiga mis minerallari umumiy miqdorining 55 dan 75% gachasi to'g'ri keladi. Xalkopirit zarralari 0,01-0,1 mm o'lchamli, 0,01-0,05 mm lar ko'proq bo'lgan ksenomorfli, izometrik, tomchisimon ajrilmalar ko'rinishida ifodalangan. Hosilalardagi erkin xalkopirit 35% gachani, pirit, magnetit, gematit va rudasiz minerallar bilan birgalikda 65% tashkil etadi.

Piritda, magnetit va rudasiz minerallarda xalkopiritning qo'shilmalari o'lchami 0,002 dan 0,06 mm gacha o'zgarib turadi, 0,011-0,01 mm lar ko'proq. Kovellin hosilalarida xalkopirit 5% tashkil etadi, qo'shilmalar o'lchami 0,01-0,02 mm, ko'plari 0,01 mm li. Xalkopiritning, misning boshqa minerallari bilan murakkab hosilalari 13% tashkil etadi, xalkopiritning qo'shilmalar o'lchami-0,05-0,01 mm, ko'plari 0,2 mm li: gidroksidlilar -1%, mis qo'shilmalari o'lchami 0,03-0,01 mm, ko'plari 0,01 mm li. Xalkopiritli hosilalarda rudasiz minerallar o'lchami 0,13 mm dan 0,005 mm gacha, ko'plari 0,03-0,10 mm li.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, mis asosiy mineral xalkopiritdan ifodalangan. Misning - 0,13% mutloq miqdoridan hosilalardagi erkin xalkopirit ulushiga 30%, ya'ni, 0,02% mis to'g'ri keladi. Erkin xalkopirit zarralari o'lchami 20-40 mikronni tashkil etadi, qolgan xalkopirit piritli, magnetitli va rudasiz minerallar bilan hosilalarda zarralari o'lchami 10-20 mikronli ifodalangan unga ko'ra, yangi eritmaning ag'darma chiqindilarini oxirigacha yanchmasdan xalkopiritdan ifodalangan misni flotatsiyali boyitishning samarasi kam bo'ladi.

Misning ikkilamchi minerallari, asosan, piritda, xalkopiritda, magnetitda va rudasiz minerallarda mikroqo'shilmalar ko'rinishidagi hosilalarda bo'ladi. Mikronli birikmalar ko'rinishidagi sof oltin xalkopiritda va kvarsda aniqlangan. Zarralar o'lchami <0,001 dan 0,003 mm gacha o'zgarib turadi. U izometrik va tomchisimon ajrilmalardan ifodalangan. Mikrozondlash ma'lumotlari bo'yicha elektrumga - 700-750 mos keladigan oltin probaliligi aniqlangan.

Yangi eritmaning ag'darma chiqindilaridagi spektral tahlil ma'lumotlari bo'yicha, noyob yer va yo'ldosh elementlar: barit, stronsiy, xrom, vanadiy, kumush, nikel, kobalt, qalay, berilliy, niobiy, litiy, seriy, lantan, itterbiy, sirkoniy, galliy aniqlangan. Ag'darma chiqindilarida guruhning noyob yer elementlari

hamda sirkoniy va galliyning yuqori miqdorini ta'kidlab o'tish va ahamiyat berish lozim

Chiqindining 0,8-1,2 g/t oltin saqlagan boy qismi xam mavjudki, uni maydalab oltinning miqdorini 3-5 g/t gacha boyitib olish mumkin. Boyitilgan maxsulotni Chodak konining oltin boyitish fabrikasiga qayta ishlashga topshirish mumkin.

Ilmiy izlanishlarimiz natijasida chiqindi tarkibidagi oltin metalli juda mayda va tarqoq xolatda bo'lishini aniqladik. Bundan,

60,6 % oltin erkin va birlashtiruvchi xolatda;

25,64 % tosh va sulfidlar bilan o'sish xolatida;

5,13 % sulfidlar bilan bog'liq xolatda;

5,1 % chiqindilar bilan birikkan xolatda bo'ladi.

Nodir metall xisoblangan oltin 2 xil ko'rinishda bo'ladi;

Pirit tarkibidagi oltinning mikroklyuziyalari;

Ruda bo'lmagan massada oltinning mikrotarqalmasi shaklida.

Pollimetall rudalar konlaridan qazib olingan rudalar 3 bosqichli maydalash jarayonidan o'tadi. Maydalanish jarayonidan o'tgan rudalar tegirmondan o'lchami 0,074 mm ni 80 % ni tashkil etgunicha maydalanadi. So'ngra maydalangan ruda oltinni boyitish fabrikasiga sianlash usuli bilan agregatlarda xavo yordamida eritmaga o'tkaziladi. Biroq sianlab eritish jarayonida eritmaga o'tmay qolgan qoldiqlarning tarkibidagi oltin va kumush texnogen chiqindi sifatida maxsus ag'darma chiqindixonalarda yig'ilib kelingan.

Biz olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarimizning asosiy maqsadi yig'idlib qolgan texnogen chiqindilarni qayta ishlash va ularning tarkibidagi oltin va kumushni maksimal darajada ajratib olishdan iborat.

Na'munalar chiqindixonaning xar xil qatlamlaridan olindi. Ustki qatlamidan 1 m, 3 m, 5 m va xattoki 7 m chuqurlikdan xam na'munalar olindi. Har xil chuqurlikdan olingan na'munalarning tarkibidagi oltin va kumushni aniqlash uchun kimyoviy taxlilga topshirildi.

Ushbu ma'lumot texnogen chiqindilardagi mis va nodir metallarni qayta ishlash imkoniyatlarini o'rganadi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati mis va boshqa metallarni ichki manbalar orqali qayta ishlash jarayonida temir, kremniy va alyuminiy oksidlarining iqtisodiy qiymatini ko'rsatadi. Ushbu chiqindilarda misning asosiy minerali xalkopirit bo'lib, uning ulushi 55-75% ni tashkil etadi.

Resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida chiqindilarni qayta ishlash va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish zarur. Ma'lumotlarda oltin va kumushning texnogen chiqindilarda yuqori

miqdorda mavjudligi va ularni qayta ishlash jarayoni ham yoritilgan. Oltin tarkibidagi mikrokyuziyalar pirit va boshqa minerallarda mavjud bo'lib, ularni maxsus texnologiyalar yordamida ajratib olish mumkin. Tadqiqotlar, shuningdek, chiqindilarning turli qatlamlaridan olingan na'munalarda oltin va kumush miqdorini aniqlashga qaratilgan.

Umuman olganda, chiqindilarni qayta ishlash va ularning tarkibidagi qiymatli metallarni ajratish muhim ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 54-59.
2. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
3. Khasanov, A. S., Eshonqulov, U. X., & Khojiev Sh, T. (2022). Technology for the Reduction of Iron Oxides in Fluidized Bed Furnaces. *Technology*, 6(12), 23-29.
4. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.
5. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.
6. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
7. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.

8. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬЕ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(11), 303-308.
9. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet, 2(9), 2689-0984.
10. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. Мухофаза+ Ижтимиойсийосий, илмий-амалий ва бадий журнал, (01 (157)), 13.
11. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЕ И РУДЫ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(4), 291-298.
12. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 34-46.
13. Eshonqulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, N. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. Scientific progress, 2(7), 407-413.
14. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 32-36.
15. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья (pp. 119-125).
16. Abdurashid Khasanov, & Uchkun Eshonkulov. (2023). STUDY OF METHODS OF IRON SEPARATION FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 119-123.
Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/818>

17. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
18. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TIKLANGAN KUYINDI MAGNITLI FRAKSIYASINING SEMENTLOVCHI XUSUSIYATINI TEKSHIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 1-7.
19. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYOLAR TARKIBINI VA ULARDAN TEMIR AJRATIB OLISH USULLARINI O'RGANISH. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(10), 29-37.
20. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 28-32.